

HUVAYDO IJODIDA USTOZLARGA ERGASHISH

Hayotjon Abdullayev

FarDU magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada Huvaydo ijodidagi g'azal janridagi she'rlarda ustozlarga ergashish va ulardagi she'riy san'atlar hamda tasavvufiy qarashlarning badiiy ifodasi va o'ziga xos qator masalalar yuzasidan fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Huvaydo, g'azal, tasavvuf, pir, tariqat, she'riy san'at, tatabbu, ma'rifat, aruz, hazaj, ramal, rajaz, mutaqorib, bahr, tazod, tashbeh, irsoli masal, xusni ta'lil, kitobat, talmih, ruju.

Xojanazar Huvaydo Turkiston xalqlari tarixidagi murakkab sharoitda yashadi va ijod qildi. Boylikka xirs qo'yish, zulm va shafqatsizlik, bag'ritoshlik singari illatlarni bartaraf etish, sog'lom ijtimoiy muhit yaratishning ma'rifiy asoslari haqida mushohada yuritdi. Xojanazar Huvaydo ijodiy merosini tadqiq etish shuni ko'rsatadiki, shoir tasavvufiy she'riyatning Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Muhammad Fuzuliy, So'fi Olloyor, Boborahim Mashrab singari namoyandalarning ijodini puxta o'zlashtirgan.

Huvaydo g'azallari badiiy jihatdan g'oyat pishiq-puxta bo'lib, ularda turli-tuman badiiy san'atlardan mohirona foydalanish, til bezaklari, so'z o'yinlari, Qur'on va Hadislardan o'rinli foydalanish, arab xarflari yordamida turli majoziy iboralar yaratish ko'zga yaqqol tashlanib turadi. Bu jarayonlarda Huvaydoning badiiy tasbir vositalari, turli she'riy san'atlardan, xususan, "tazod", tashbeh", irsoli masal", "xusni ta'lil", kitobat", talmih", "ruju" va hokozolardan go'zal tarzda foydalanganini ko'rishimiz mumkin. Huvaydo g'azallarida qo'shaloq tashbehtar, ayniqsa, mubolag'a juda keng qo'llanadi. Ma'shuqaning go'zalligi ideallashtirilgani singari oshiqning kechinmalari ham ko'tarinki ruhda tasvirlanadi:

Chu ishq bozorida, jono, chiroying raxtini yozsang,
Ko'rub Yusuf, Zulayxo bo'lg'usi oldingda da Holing.

Shoirning arab, fors, o'zbek adabiy tilini qanchalar yaxshi va puxta bilganligi uning badiiy mahoratida o'z aksini topgan. Huvaydoning tasavvufiy iboralari va she'riy uslubi ko'proq Ahmad Yassaviy va Mashrab yo'lini tutganligidan guvohlik beradi. Shoir «Mano» radifli g'azalini Ahmad Yassaviyga nazira qilib yozgan bo'lsa,

«Kuyar», «Kuygay», «O‘zim», «Uchrabman» radifli g‘azallarini Mashrabga nazira qilib yozgan”⁸

Xojanazar Huvaydo buyuk salaflarining badiiy mahoratini puxta o‘zlashtirdi, ularning asarlariga muxammaslar bog‘ladi, tasavvufiy she‘rlaridan ruhlanib, o‘lmas asarlar yaratdi. Ahmad Yassaviyning:

“Janozamning orqasidin toshlar oting,
Oyoqimdin tutib, sudrab go‘rga elting.

Haqqa qulluq qilmading deb yanchib teping,

Ul sababdin Haqqa sig‘nib keldim mano.”⁹ to‘rtligidan ta’sirlanib, o‘zining mana bu g‘azalini bitgan:

“...Ip solib sudrang oyog‘imdin lahadga borgucha,
Kim mani ko‘rsa Xudoga yig‘lagay ibrat qilib.

Shumligingdin biz qutuldik, deb hama piru juvon,
Tobutimning orqasidin tosh oting kulfat qilib...”¹⁰

Alisher Navoiyning mashhur «Shitob aylab» radifli majoziy ishq mavzusidagi g‘azaliga tatabbu sifatida o‘zining tasavvufiy ishq mavzuyidagi g‘azalini yaratdi. Agar Alisher Navoiyda bu g‘azal:

“Tun oqshom keldi kulbam sori ul gulru shitob aylab,

Xiromi sur‘atidin gul yuza hudin gulob aylab...” misrasi bilan boshlansa, Huvaydoda esa:

“Tun oqshom keldi kulbamga nigori mehribon yolg‘uz,

Olib burkat jamolidin, o‘zin qildi ayon yolg‘uz...” shaklida, tasavvufiy ruhda bitildi.

Navoiyda ushbu shoh asari:

“Onikim eltgay vasl uyqusi ishrat tuni mundoq,

Navoiydek yotar to subhi mahshar tarki xob aylab.” bayti bilan yakunlangan bo‘lsa, Huvaydo o‘z g‘azalini:

“Huvaydoyi g‘aribin ul pari shirin so‘zi birlan,

Yuragiga solib o‘t, o‘rtadi jonu jahon yolg‘uz.” bayti bilan yakunladi. Huvaydoning agar Ka‘bani tavof qilmoqchi bo‘lsang, ko‘ngillar Ka‘basini tavof qil mazmunidagi:

⁸ "Ismatullox Abdullox, Kodirkul Ro‘zmatzoda. «Charogi subhidam yanglig...” // Xojanazar Huvaydo. Devon.– Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005. 9-10-betlar.

⁹ Ahmad Yassaviy. Hikmatlar.-Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1990.57- b.

¹⁰Хожаназар Хувайдо. “Девон”, иккинчи нашр, 43-б.

Gar tavfi Ka'ba qilmoq, ey ko'nglum, istar ersang,

Qil tavfi Ka'bai dil, ey porso Huvaydo.¹¹ bayti Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostonidagi olamning qiblasini bo'lishiga qaramay, Ka'baning ko'ngil Ka'basichalik qadri yo'qligi haqidagi mashhur misralarini esga soladi:

Ka'baki, olamning o'lub qiblasini,

Qadri yo'q onchakim, ko'ngul ka'basi.¹²

Bu tasavvufdagi ko'ngilni ulug'lash an'alariga borib taqaladi. Ko'ngilning hamma narsa, hatto Ka'badan ham ustun qo'yilishining sababi shundaki, tasavvufda Allohdan keyin ko'ngil turadi. Ka'ba –Allohning uyi, lekin u zohiriy, ramziy uy, uning haqiqiy uyi – insonning kongli. Dunyo va nafs g'uborlaridan poklangan, ko'zguday musaffo holga kelgan ko'ngilda Alloh jamoli jilvalanadi. Huvaydonging:

G'aribni ko'ngilni buzmaq gunohini beadam erish.

Kaforat bo'lmag'ay yuz Ka'bani qaytib bino qilsang¹³– misralari esa Navoiyning:

Kimki bir ko'ngil buzuvchi xotirin shod aylagay,

Oncha borkim, Ka'ba vayron bo'lsa, obod aylagay.¹⁴ – bayti bilan mushtarak. Albatta, bu fikr talqinida har bir shoir o'ziga xos ohorlilikka erishgan: Navoiy baytida bir siniq ko'ngilni ko'tarish Ka'bani obod qilishga tenglashtirilsa, Huvaydo bayti buning aksi – u bir g'aribning ko'ngilni sindirish eng og'ir gunoh bo'lib, yuzta Ka'ba qurib ham uning tovonini to'lab bo'lmasligiga urg'u beradi.

Bu ikki bayt o'zaro tazod san'atini hosil qiladi: birida siniq ko'ngilni ko'tarish Ka'bani obod qilishga qiyoslansa, ikkinchisida kimki bir g'aribning ko'ngilni sindirsa, keyin yuzta Ka'ba qurib ham bu gunohni yuvib bo'lmasligi ta'kidlanadi. Lekin har ikki bayt ham ko'ngilni ulug'lashga qaratilgan.

Xojanazar Huvaydo ijodiga uning yaqin zamondoshi va ustoz So'fi Olloyor kuchli ta'sir ko'rsatdi. Ana shu ta'sir shoirning ustoz ijodidagi:

"Ezdi bag'rim, teshti ko'ksun dog'i xijronim mening,

Bu alamda, muncha g'amda chiqmag'an jonim mening."¹⁵

deb boshlanuvchi g'azaliga bog'lagan muxammasida yaqqol ko'zga tashlanadi:

¹¹ Xojanazar Huvaydo (2005). Devon (Nashrga tayyorlovchilar: I.Abdulloh, Q.Ro'zmatzoda). – Toshkent: "Yangi asr avlodi". 36-b.

¹² Alisher Navoiy (2011). To'la asarlar to'plami, X jildlik – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.

¹³ Xojanazar Huvaydo (2005). Devon (Nashrga tayyorlovchilar: I.Abdulloh, Q.Ro'zmatzoda). – Toshkent: "Yangi asr avlodi". 136-b.1

¹⁴ Alisher Navoiy (2011). To'la asarlar to'plami, X jildlik – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 3-jild, 626-bet

¹⁵ - So'fi Olloyor. Sabotul ojizin. 42-bet.

“Demagil Yerni yuzini lolagun qildi bahor,
Chashmi xunbori Huvaydoga nazar qil, ey nigor,
San agar rahm etmasang, mushkul erur bu koru bor,
Aytib Ollohor yig‘lar zor har laylu nahor,
Tig‘i ishq yor to‘ksa koshki qonim mening”.¹⁶

So‘fi Olloyor va Xojanazar Huvaydo tasavvufiy qarashlaridagi mushtaraklik va vorisiylikning yorqin namunasi sifatida So‘fi Olloyorning 48 misrali:

“Man o‘lsam, ey jami‘i maxrami roz,

Mani o‘zga o‘lukdek qilmang e‘zoz.”¹⁷ deb boshlanuvchi masnaviysidan hayratlangan Huvaydo o‘zining:

“Ey, birodarlar, man o‘lsam, yig‘lamang izzat qilib,

Saklamang, borur yerimga yo‘l bering sur‘at qilib. bayti bilan boshlanuvchi “qilib” radifli g‘azalini bitadi.

Huvaydo devonida uchraydigan chiston (she‘riy jumboq) - g‘azal o‘ziga xos san‘at turi bo‘lib, unda harflar va ulaming zamirida yashiringan raqamlar tasavvufiy timsollar vazifasini bajaradi. Buni quyidagi bayt misolida ko‘rish mumkin:

Boshi – etmish, yuz – oyog‘, uch yuz badanlik qush kelib,

Tan tuzida murg‘ijon sayd etmishin ko‘rdum bu kun.¹⁸

Bir qaraganda, bu baytning mazmunini anglash qiyinday tuyuladi. Baytda xayoliy manzara mujassamdek ko‘rinadi. Go‘yo etmish boshli, yuz oyoqli, uch yuz tanali tasawurga sig‘mas ulkan qush kelib, tan mamlakatidagi jon qushini ovlab ketgan emish. Lekin abjad hisobidan kelib chiqib ushbu raqamlarni ifodalovchi arab harflari joy-joyiga o‘rinlashtirilsa, jumboq yechiladi: Abjad hisobi bo‘yicha sonlarni harflarga aylantirsak, masala oydinlashadi. Mazkur uch raqamni ifodalovchi uch harfdan iborat so‘zni yasash kerak. Etmish raqamini “ayn” haffi anglatadi va u, shoiming ishorasiga ko‘ra, qushning bosh qismini tashkil etadi. Yuz raqamini “qof” harfi bildiradi va u qushning oyog‘i, demak, oxirgi harfi hisoblanadi. Uch yuz raqamini “shin” harfi izohlaydi va u qushning badani, ya‘ni so‘zning o‘rtasiga tushadi. Shunday qilib, “ayn”, “shin”, “qof” harflari biriktirilsa, “ishq” so‘zi hosil bo‘ladi. Demak, tan mulkidagi jon qushini ovlab, o‘lja tushirib ketgan ishq qushi ekan. Ishq sarguzashtlarini harfiy vositalar orqali tasvirlash tasavvufdagi hurufiylik oqimining uslubiga xos san‘at bo‘lib, u Huvaydo mahorati zarvaraqlaridan ham o‘rin olgan ekan. Huvaydo she‘riyati mazmun, g‘oya jihatidan qanchalik o‘tkir

¹⁶ Хожаназар Хувайдо. “Девон”, иккинчи нашр, 250-251-бетлар.

¹⁷ So‘fi Olloyor. Sabotul ojizin. 43-bet.q

¹⁸ Хожаназар Хувайдо. “Девон”, иккинчи нашр, 191-бет.

mushohadaga boy meros bo'lsa, badiiy mahorat nuqtayi nazaridan shunchalik o'ziga xos va yangichadir. Bunga devondan istagancha misol keltirish mumkin.

Xojanazar Huvaydo o'zigacha ijod qilgan piru ustozlari va o'zi bilan zamondosh bo'lgan ijodkorlar ijodini ham ishtiyoq va yuksak muhabbat bilan o'rgangan hamda ularga ixlos qo'yib, ijodiy ergashgan. Bu holat an'anaviylik va yaxshi ma'noda "tashuvchilik"ni yuzaga keltirgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Xojanazar G'oyibnazar o'g'li Huvaydoning g'azal va ruboiylari badiiy-estetik jihatdan ham, ilmiy-texnikaviy jihatdan ham mazkur lirik janrning yuksak saviyadagi namunalaridan sanaladi. O'zbek tasavvuf adabiyotining yetakchi vakillaridan hisoblangan shoirning yuqoridagi janrlarda yozgan asarlarining tili, uning badiiy adabiyotning tasvir vositalaridan keng foydalanib, ilgari surilayotgan bosh g'oyasi, ya'ni Alloh taolo buyurgan amallarga ixlos qo'yish va U qaytargan ishlarga qo'l urmaslikni betakror satrlar bilan bayon etilgani bilan ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy (2011). To'la asarlar to'plami, X jildlik – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.
2. Rahmonov V. She'r san'atlari, "Sharq" nashriyoti. Toshkent – 2020. 127-b.
3. Ahmad Yassaviy. Hikmatlar.-Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1990
4. Najmiddin Komilov, "Tasavvuf –Ma'rifat va haqiqat", 4-maqola, – <https://kh-davron.uz/kutubxona>
5. Najmiddin Kubro: "Tasavvufiy hayot".– Toshkent; Movarounnahr, 2004
6. So'fi Olloyor. Sabotul ojizin.
7. Tasavvuf va Naqshbandiylik, – Toshkent. 2019
8. Xojanazar Huvaydo (2005). Devon (Nashrga tayyorlovchilar: I.Abdulloh, Q.Ro'zmatzoda). – Toshkent: "Yangi asr avlodi".